

PESTITSIDLAR TA'SIRIDA TUPROQ AGROKIMYOVIY XUSUSIYATLARI VA BIOREMEDIATSIYA IMKONIYATLARI

Ibragimov Abdulaziz Adxamovich¹, Axmedova Zaxro Raxmatovna²

¹O'zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti, ² O'zR FA Mikrobiologiya instituti, biologiya fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17214989>

Annotatsiya. Pestitsidlarning ortiqcha va nazoratsiz qo'llanishi tuproqning ekologik holatini yomonlashtirmoqda. Tadqiqot Jizzax viloyati Forish tumanidagi pestitsidlar ko'milgan poligon hududidan olib kelingan tuproq namunalari olib borildi. Tahlillar tuproqning ishqoriy (pH 8,4), gumusi past (1,75%) ekanini va geksaxlorosiklogeksan, dieldrin hamda endrin qoldiqlari ruxsat etilgan me'yordan bir necha baravar yuqori ekanini ko'rsatdi. 500 mg/L geksaxlorosiklogeksan sharoitida o'stirilgan mikroorganizmlardan *Rhizobium radiobacter*, *Pseudomonas putida*, *Stenotrophomonas maltophilia* va *Pseudomonas chlororaphis* ajratildi. Ularning pestitsidlarga chidamliligi bioremediatsiyada samarali qo'llanish imkoniyatini namoyish etdi.

Kalit so'zlar: pestitsidlar, tuproq ifloslanishi, bioremediatsiya, mikroorganizmlar, rezistentlik, agrokimyoviy tahlil, GC-ECD, MALDI-TOF MS

Abstract. Excessive and uncontrolled use of pesticides deteriorates the ecological condition of soils. This study was conducted on soil samples collected from a pesticide burial site in Forish district, Jizzakh region. Analyses revealed that the soil is alkaline (pH 8.4) with low humus content (1.75%), and residues of hexachlorocyclohexane, dieldrin, and endrin were detected at levels several times higher than the permissible limits. Under conditions of 500 mg/L hexachlorocyclohexane, four resistant microorganisms were isolated: *Rhizobium radiobacter*, *Pseudomonas putida*, *Stenotrophomonas maltophilia*, and *Pseudomonas chlororaphis*. Their resistance to pesticides demonstrates the potential for effective application in soil bioremediation.

Keywords: pesticides, soil contamination, bioremediation, microorganisms, resistance, agrochemical analysis, GC-ECD, MALDI-TOF MS

Аннотация. Чрезмерное и неконтролируемое использование пестицидов ухудшает экологическое состояние почв. Исследование проведено на почвенных образцах, отобранных с полигона захоронения пестицидов в Форшском районе Джизакской области. Анализы показали, что почва является щелочной (pH 8,4) с низким содержанием гумуса (1,75%), а остатки гексахлорциклогексана, дильдрин и эндрин превышают предельно допустимые нормы в несколько раз. В условиях 500 мг/л гексахлорциклогексана были выделены четыре резистентных микроорганизма: *Rhizobium radiobacter*, *Pseudomonas putida*, *Stenotrophomonas maltophilia* и *Pseudomonas chlororaphis*. Их устойчивость к пестицидам свидетельствует о потенциале эффективного применения в биоремедиации почв.

Ключевые слова: пестициды, загрязнение почвы, биоремедиация, микроорганизмы, резистентность, агрохимический анализ, ГХ-ЭЗД, MALDI-TOF MS

Qishloq xo'jaligi insoniyat tarixida eng muhim faoliyat sohalaridan biri bo'lib, u nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan

biri sifatida ham qaraladi. 2025-yilga kelib dunyo aholisi 8,2 milliarddan, O'zbekiston aholisi 37,5 milliondan oshdi. Birlashgan millatlar tashkiloti (BMT) taqdim qilgan tahminiy ma'lumotlarga ko'ra keyingi 60 yilda dunyo aholisi yana 2 milliardga ortishi kutilmoqda. Bu bilan parallel ravishda aholining oziq-ovqat ehtiyojini qondirish masalasi yanada keskinlashib, qishloq xo'jaligi tizimida intensivlashtirish jarayonlari tobora kuchayib bormoqda [1]. Ushbu jarayonda hosildorlikni oshirish, zararkunandalar va begona o'tlar bilan samarali kurashish uchun pestitsidlar keng qo'llanilmoqda. Umuman olganda pestitsidlardan foydalanmaslik meva hosilini 78% ga, sabzavot hosilini 54% ga va g'alla hosilini 32% ga kamayishiga olib keladi. Shu sababli, pestitsidlar kasalliklarni kamaytirishda va butun dunyo bo'ylab hosildorlikni oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi^[2].

Faqatgina o'simliklarni himoya qilish uchun har yili 2,5 million tonna pestitsidlar qo'llanilib kelinmoqda. Ushbu miqdor pestitsidlarning keng va ko'p hollarda nazoratsiz qo'llanishi ko'plab ekologik muammolarni yuzaga keltirmoqda. Jumladan hozirgi vaqtda global qishloq xo'jaligi yerlari 1,53 milliard gektarni tashkil etsa ularning 64% birdan ortiq faol modda bilan, 31% esa yuqori xavf ostida ekanligi aniqlandi[3]. O'zbekistonda 2022 – yil ma'lumotlariga ko'ra qishloq xo'jaligi ekin maydonlari 3 million 353,3 ming gektarni tashkil etgan bo'lsa ulardagi pestitsidlar tufayli yuzaga keladigan zararlantirish darajasi so'roq ostida qolmoqda.

Degradatsiyaga uchragan qishloq xo'jalik ekin maydonlarini ishchi holatga keltirish asrimizning dolzarb vazifalaridan biridir.

Ushbu tadqiqotning maqsadi – pestitsidlar bilan zararlantirgan tuproqlardan pestitsidlarga nisbatan yuqori rezistent mikroorganizmlarni ajratib olish va ulardan tuproq remediatsiyasini amalga oshirish asoslarini yaratishdan iborat.

Tuproq namunalari O'zbekiston Respublikasi Jizzax viloyati Forish tumanida joylashgan "Jizzak Chemical Gravit" masuliyati cheklangan jamiyatga qarashli zaharli moddalar ko'mish poligoni (40°20'37.8"N 67°32'54.8"E) tuproqlaridan olindi. Ushbu tuproq namunalari kanvert namuna olish usuli yordamida 0–20 sm chuqurlikdan yig'ildi. Namunalardagi tosh va chiqindilarni olib tashlash uchun ular 2 mm o'lchamli elakdan o'tkazildi va yaxlit tuproq namunasi olish maqsadida bir xil aralashtirildi.

Bir xil aralashtirilgan tuproq namunasi (10 g) yagona uglerod va energiya manbai sifatida 100 mg/L GXSG saqlovchi 100 ml MSM (4.0 g NaNO₃, 1.5 g KH₂PO₄, 0.5 g Na₂HPO₄, 0.005 g FeCl₃, 0.01 g CaCl₂, 0.20 g MgSO₄, 1000 ml distillangan suv pH 7.0) ozuqa muhitiga solinib 30 °C haroratda, daqiqasiga 160 marta aylanish tezlikda aylanuvchi sheykerda 4 kun davomida inkubatsiya qilingach, tuproq suspenziyasidan 1 ml hajmda olib, 200 mg/L GXSG saqlovchi 100 ml yangi MSMga o'tkazildi va xuddi shu sharoitlarda yana 4 kun davomida inkubatsiya qilindi. Bu bosqichma-bosqich moslashtirish jarayoni GXSG konsentratsiyasini 200 mg/L dan 500 mg/L gacha oshirib, muntazam oraliqlarda yana uch marta takrorlandi. Yakuniy boyitilgan kulturadan GXSG saqlovchi MSM agarli petri idishlariga inokulyatsiya qilindi. So'ngra petri idishlar 30 °C haroratda 4 kun davomida inkubatsiya qilindi. Hosil bo'lgan turli xil koloniyalar monokoloniya holiga kelguncha qayta ekish orqali tozalandi[4]. Tozalab olingan mikroorganizmlar MALDI-TOF MS orqali identifikatsiyalandi.

Agrokimyoviy ko'rsatkichlar (pH, gumus, azot, fosfor, kaliyning o'zlashtiriladigan shakllari, almashinuvchi kationlar, sho'rlanish darajasi) GOSTlar va uslubiy ko'rsatmalar bo'yicha, potensiyometriya, kolorimetriya, fotometriya va gravimetrik tahlil usullari qo'llanilgan holda aniqlandi. Tuproqdagi pestitsidlar miqdori Sigma Aldrich (Germaniya)dan keltirilgan standart namunalar asosida sifat va miqdor ko'rsatkichlari sozlangan elektron-ushlovchi

detektorli gaz xromatografiyasi (GC-ECD) “Хроматэк-Кристалл 5000” (Rossiya) yordamida aniqlandi.

Tuproqning pH ko'rsatkichi 8,4 ekanligi ma'lum bo'lib, nitart N-NO₃ 25,1 mg/kg, P₂O₅ 32,0 mg/kg, K₂O mg/kg 301,0 mg/kg ni tashkil etdi. Bundan tashqari tuproq tarkibida gumus – 1,751%, umumiy azot 0,116%, umumiy fosfor 0,170%, umumiy kaliy 0,72% ekanligi ma'lum bo'ldi. Tuproq namunasida geksaxlorsiklogeksan (GXSG) 0,398 mkg/kg, dieldrin 5,82 mkg/kg va endrin 0.557 mkg/kg konsentratsiyada mavjudligi aniqlandi.

Tarkibida 500 mg/L GXSG saqlagan MSM suyuq ozuqa muhitlarida o'stirilgan mikroorganizm hujayralari huddi shunday konsentratsiyadagi MSM agarli ozuqa muhitlariga inokulyatsiya qilinib, so'ng bosqichma-bosqich tozalash orqali 4 ta mikroorganizm izolyatlari ajratib olindi. MALDI-TOF MS tahlillariga natijasiga ko'ra ular *Rhizobium radiobacter*, *Pseudomonas putida*, *Stenotrophomonas maltophilia*, va *Pseudomonas chlororaphis* ekanligi ma'lum bo'ldi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida zaharli kimyoviy moddalarni ko'mish poligonida tuproqlarida ALFA-BHC (alpha-hexachlorocyclohexane), BETA-BHC (beta-hexachlorocyclohexane), DIELDRIN va ENDRIN kabi zaharli moddalar borligi aniqlandi. Tuproqda xlororganik pestitsidlarning ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasi (RMK), 1 kg tuproqda 0,1 mg dan oshmasligi lozimligini inobatga olsak tuproqlardagi RMK ko'rsatkich normadan 3,98 dan 58,2 martagacha ziyoda bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Tuproqning biologik faolligi va agrokimyoviy tuzilishi texnogen bosim ostida sezilarli darajada buzilganligi aniqlandi

Bu pestitsid qoldiqlari bilan bir muhitda *Rhizobium radiobacter*, *Pseudomonas putida*, *Stenotrophomonas maltophilia*, va *Pseudomonas chlororaphis* kabi mikroorganizmlar hayot kechirayotgani ulardan foydalanib tuproqni sog'lomlashtirish mumkunligiga dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ¹. Carvalho, F. P. (2017). Pesticides, environment, and food safety. Food and Energy Security, 6(2), 48–60. <https://doi.org/10.1002/fes3.108>
2. Tudi M, Daniel Ruan H, Wang L, Lyu J, Sadler R, Connell D, Chu C, Phung DT. Agriculture Development, Pesticide Application and Its Impact on the Environment. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jan 27;18(3):1112. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031112> PMID: 33513796; PMCID: PMC7908628.
3. Tang, F. H. M., Lenzen, M., McBratney, A., & Maggi, F. (2021). A global indicator for pesticide pollution risk to water bodies and soil. Nature Geoscience, 14(3), 206–210. <https://doi.org/10.1038/s41561-021-00712-5>
4. Wang, X.; Oba, B.T.; Wang, H.; Luo, Q.; Liu, J.; Tang, L.; Yang, M.; Wu, H.; Sun, L. Degradation of DDT by a Novel Bacterium, *Arthrobacter globiformis* DC-1: Efficacy, Mechanism and Comparative Advantage. Water 2023, 15, 2723. <https://doi.org/10.3390/w15152723>